

O REIKI NA ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419922

Juliana Cezário Ferreira da Silva Lino

Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. Mestre em Telessaúde. Especialista em Saúde Pública, ju_lly@yahoo.com.br

Paula Barbosa Teixeira

Enfermeira Responsável Técnica da Estratégia de Saúde da Família. Especialista em Saúde da Família, paula.teixeira.enfa@gmail.com

Resumo: Através do atividade laboral, o ser humano constitui-se sujeito e reconhece seu valor para a sua sobrevivência. Deveria ser fonte de prazer, porém, ao longo da história, tem representado dor e adoecimento, resultados de diversas formas de exploração. O trabalhador da unidades básica de saúde (UBS), em seu cenário de atuação, fica exposto a inúmeras situações geradas pela pobreza, desigualdades sociais, além de deficiências do sistema de saúde, que precarizam o ambiente de trabalho. Percebendo essas dificuldades encontradas no cotidiano do funcionário, observou-se que era necessário cuidar de quem cuida da população. Então, essa pesquisa se justificou pelo desejo de se avaliar como o Reiki pode contribuir para a assistência em saúde do corpo profissional de uma UBS. **Objetivos:** Descrever a experiência da prática do Reiki em funcionários de uma UBS do município do Rio de Janeiro/RJ e analisar a literatura científica sobre os benefícios e desafios da prática do Reiki no cuidado em saúde. **Metodologia:** Tratou-se de um relato de experiência de Enfermeiras especialistas em Saúde da Família, reikianas nível II, que realizaram consultas de enfermagem baseadas na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e sessões periódicas de Reiki, com anotação da evolução dos casos no prontuário eletrônico do cidadão. Os dados bibliográficos que serviram de arcabouço científico foram extraídos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) de julho a agosto de 2021, em um recorte temporal de 2010 a 2020, com utilização dos descritores: “Reiki”, “Saúde Coletiva”, “Saúde do Trabalhador”. Utilizou-se artigos os quais responderam a proposta e objetivo da pesquisa. **Resultados e Discussão:** As sessões de Reiki foram realizadas em 2019 e 2020, nos seguintes profissionais: 1 Enfermeiro e 03 Agentes Comunitários de Saúde. Primeiramente, era iniciada uma consulta de enfermagem, em que eram colhidas informações na anamnese; traçados diagnósticos de enfermagem - em que eram pontuados os problemas de saúde - e planejamento das sessões. Após explicações sobre a prática a ser aplicada, eram implementadas a sessão de Reiki, direcionando a assistência de acordo com que era relatado. Posteriormente, eram feitas avaliações para análise dos cuidados prestados.

Todos os pacientes relataram melhoria instantânea de sintomas, tais quais: mal estar e cefaleia. Comprovou-se a diminuição da pressão arterial em picos hipertensivos, sendo avaliada antes e após a sessão de Reiki. Setenta e cinco por cento das pessoas relataram sensação de relaxamento e auxílio no sono e 1 indivíduo relatou choro sem motivo. **Considerações finais:** Através deste estudo, pode-se observar que o Reiki foi efetivo na diminuição de sinais e sintomas, assim como na redução dos índices pressóricos; proporcionou ação relaxante, beneficiando os pacientes com sono reparador, o que consequentemente eleva a qualidade de vida do indivíduo. Conclui-se que por se tratar de uma terapia menos onerosa, natural e segura, podendo ser aplicado em todas as pessoas, sem restrição, o Reiki pode ser uma valiosa ferramenta no atendimento, que responde aos anseios do profissional reikiano em oferecer uma atenção holística, baseada na visão integral do indivíduo, e resolutive, promovendo bem estar ao sujeito atendido.

Palavras-chave: Saúde Coletiva. Saúde do Trabalhador. Reiki.

Abstract: Through the work activity, the human being constitutes itself as a subject and recognizes its value for its survival. It should be a source of pleasure, however, throughout history, it has represented pain and illness, results of various forms of exploitation. The worker of the Basic Health Units (UBS), in their scenario of action, is exposed to numerous situations generated by poverty, social inequalities, in addition to deficiencies in the health system, which make the work environment precarious. Realizing these difficulties encountered in the employee's daily life, it was observed that it was necessary to take care of those who take care of the population. So, this research was justified by the desire to evaluate how Reiki can contribute to the health care of the professional body of a UBS. Objectives: To describe the experience of the practice of Reiki in employees of a UBS in the city of Rio de Janeiro/RJ and to analyze the scientific literature on the benefits and challenges of the practice of Reiki in health care. Methodology: This was an experience report of nurses who are specialists in Family Health, Reiki level II, who performed nursing consultations based on the Systematization of Nursing Care (SAE) and periodic Reiki sessions, with annotation of the evolution of the cases in the citizen's electronic medical record. The bibliographic data that served as a scientific framework were extracted from the Virtual Health Library (VHL) from July to August 2021, in a time frame from 2010 to 2020, using the descriptors: "Reiki", "Collective Health", "Health of the Worker". Articles were used which responded to the proposal and objective of the research. Results and Discussion: The Reiki sessions were held in 2019 and 2020, in the following professionals: 1 Nurse and 03 Community Health Agents. First, a nursing consultation was started, in which information was collected in the anamnesis; nursing diagnostic outlines - in which health problems were scored - and planning of sessions. After explanations about the practice to be applied, the Reiki session was implemented, directing the assistance according to what was reported. Subsequently, evaluations were carried out to analyze the care provided. All patients reported instant improvement in symptoms such as malaise and headache. The decrease in blood pressure in hypertensive peaks was verified, being evaluated before and after the Reiki session. Seventy-five percent of people reported feeling relaxed and aided in sleep, and 1 subject reported crying for no reason. Final considerations: Through this study, it can be observed that Reiki was effective in reducing signs and symptoms, as well as in reducing blood pressure; provided a relaxing action, benefiting patients with restful sleep, which consequently increases the individual's quality of life. It is concluded that

because it is a less expensive, natural and safe therapy, which can be applied to all people, without restriction, Reiki can be a valuable tool in care, which responds to the wishes of the Reiki professional to offer holistic care. , based on the integral vision of the individual, and resolute, promoting well-being to the subject served.

Keywords: Public Health. Occupational Health. Therapeutic Touch

INTRODUÇÃO

Através do atividade laboral, o ser humano constitui-se sujeito e reconhece seu valor para a sua sobrevivência. Deveria ser fonte de prazer, porém, ao longo da história, tem representado dor e adoecimento, resultados de diversas formas de exploração. O trabalhador da unidade básica de saúde (UBS), em seu cenário de atuação, fica exposto a inúmeras situações geradas pela pobreza, desigualdades sociais, além de deficiências do sistema de saúde, que precarizam o ambiente de trabalho (BRAGA *et al*, 2010).

Apesar de ser o ambiente que comumente traz o sustento do indivíduo e que se fica, por no mínimo, 8 horas por dia, a jornada de trabalho, por diversas vezes, se torna uma tarefa custosa e pesada. O processo de trabalho vêm aumentando a capacidade de adoecer os trabalhadores. Apesar de estar inserido em um ambiente de cuidado, muitas vezes o trabalhador não dispõe de tempo ou de oportunidade para seu tratamento (RIBEIRO e AFONSO, 2019).

Os trabalhadores da saúde estão submetidos a diversas limitações nos serviços, sejam elas estruturais, de recursos humanos, na carência de materiais, em questões hierárquicas e muitas vezes sem o devido reconhecimento tanto financeiro, quanto profissional. É justamente este profissional que sucumbe aos agravos psicossomáticos (SCHERER *et al*, 2016).

Nesse sentido, é importante assistir ao sujeito que assiste a comunidade. Há vários métodos para se cuidar das pessoas, inclusive as práticas integrativas e complementares em saúde (PICS), que são meio de baixo custo e poucos efeitos colaterais (na maioria das vezes). Considera-se que a inserção dessas práticas, sejam elas executadas em nível primário, secundário ou terciário, são eficazes enquanto estratégia para produzir melhoria da saúde, reformulação de saberes e qualidade de vida dos trabalhadores. (GONDIM DA SILVA *et al*, 2021).

As PICS são um campo ainda novo para muitos profissionais da área da saúde, principalmente para enfermeiros, porém, partes dos paradigmas, adquiridos com o passar dos anos, devem ser ajustados aos padrões da assistência prestada aos clientes e, principalmente, assumidos (CORDEIRO e SOUZA, 2014). Dessa forma, é adquirido maior autonomia e versatilidade no cuidado ao usuário, família e comunidade.

Como exemplo neste artigo, tem-se a prática do reiki, que consiste em na imposição das mãos de um terapeuta treinado na técnica sobre o corpo de um paciente em determinadas posições de acordo com os chakras (centros energéticos) e que são realizados em quatro sessões, de aproximadamente uma hora, podendo ser realizado com apenas um ou vários terapeutas. Finalizadas as quatro sessões, fica a critério do paciente o encerramento do tratamento (OLIVER e NORBERT, 2009).

O modo de funcionamento do Reiki se baseia nos fenômenos de alteração da vibração. Através do estresse e da doença, o organismo é deixado num estado desarmonioso, que faz as vibrações do corpo se desarmonizarem. Pela ação da energia vital universal – o Reiki - sobre o organismo desequilibrado, o estado desarmonioso pode ser levado novamente ao equilíbrio (OLIVER e NORBERT, 2009).

O terapeuta reikiano (mínimo nível II) pode captar a energia universal e transmiti-la para seu paciente a qualquer hora e lugar, utilizando apenas as mãos e o pensamento. Esta simplicidade tem tornado o Reiki bastante acessível. Existem quatro níveis a serem vivenciados por aqueles que se propõem a serem mestres - professores - Nível I (O Despertar), Nível II (A Transformação), Nível IIIA (Mestre de si) e Nível IIIB (Mestre Professor) (CORDEIRO e SOUZA, 2014). Neste artigo, as enfermeiras eram capacitadas em nível II, em que se é capaz de enviar o Reiki à distância.

Percebendo essas dificuldades encontradas no cotidiano do funcionário, observou-se que era necessário cuidar de quem cuida da população. Então, essa pesquisa se justificou pelo desejo de se avaliar como o Reiki pode contribuir para a assistência em saúde do corpo profissional de uma UBS. Os objetivos deste relato de experiência foram descrever a experiência da prática do Reiki em funcionários de uma UBS do município do Rio de Janeiro/RJ e analisar a literatura científica sobre os benefícios e desafios da prática do Reiki no cuidado em saúde.

METODOLOGIA

Tratou-se de um relato de experiência de Enfermeiras especialistas em Saúde da Família e em Saúde Pública, reikianas nível II, que realizaram consultas de enfermagem baseadas na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e sessões periódicas de Reiki, com anotação da evolução dos casos no prontuário eletrônico do cidadão.

Os dados bibliográficos que serviram de arcabouço científico foram extraídos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) de julho a agosto de 2021, em um recorte temporal de 2010 a 2020, com utilização dos descritores: “Reiki”, “Saúde Coletiva”, “Saúde do Trabalhador”. Utilizou-se artigos os quais responderam a proposta e objetivo da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As sessões de Reiki foram realizadas em 2019 e 2020, nos seguintes profissionais: 1 Enfermeiro e 03 Agentes Comunitários de Saúde. Primeiramente, era iniciada uma consulta de enfermagem, em que eram colhidas informações na anamnese; traçados diagnósticos de enfermagem - em que eram pontuados os problemas de saúde - e planejamento das sessões. Após explicações sobre a prática a ser aplicada, eram implementadas a sessão de Reiki, direcionando a assistência de acordo com que era relatado.

Posteriormente, eram feitas avaliações para análise dos cuidados prestados. Todos os pacientes relataram melhoria instantânea de sintomas, tais quais: mal estar e cefaleia. Comprovou-se a diminuição da pressão arterial em picos hipertensivos, sendo avaliada antes e após a sessão de Reiki. Setenta e cinco por cento das pessoas relataram sensação de relaxamento e auxílio no sono e 1 indivíduo relatou choro sem motivo.

Nos últimos anos, pesquisas científicas realizadas a nível nacional e mundial tem revelado os benefícios da prática do Reiki em relação ao cuidado e a saúde humana, bem como também o maior interesse da comunidade acadêmica por este tema (VIEIRA, 2017). O Reiki foi incluído como PICS na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) pelo Ministério da Saúde em 2017, através Portaria nº 849, que também incluiu a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança

Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga (BRASIL, 2018).

Um estudo avaliou o efeito de um tratamento de Reiki em pessoas saudáveis sobre marcadores biológicos relacionados ao estresse, como mensuração dos níveis de Imunoglobulina A (IgA) e cortisol, pressão sanguínea, tensão muscular, temperatura e condutância da pele, além da avaliação do estado de ansiedade através da aplicação de testes psicológicos. As conclusões foram baseados em comparações entre o antes e o depois das sessões de Reiki demonstrando uma elevação dos níveis de IgA, queda na pressão sanguínea sistólica e uma ansiedade significativamente reduzida (VIEIRA, 2017).

Outros estudos demonstraram que a prática de Reiki foi capaz de produzir relaxamento e tratar de problemas de saúde como a dor musculoesquelética, ansiedade, depressão e manejo do estresse. Uma revisão sistemática de literatura sobre a abordagem do Reiki como recurso terapêutico para enfermeiros demonstrou benefícios na diminuição da dor, ansiedade, sintomas de depressão e stress, assim como, o aumento do conforto, relaxamento e qualidade de vida (FARIAS *et al*, 2020).

O estímulo para a realização das PICS no ambiente de trabalho representa uma mudança de paradigma. Mudar um sistema mecanicista e introduzir alternativas que promovam espaços para os profissionais buscarem um tempo para si próprios, para se energizar, se conectar e se equilibrar. Esta mudança de comportamento no trabalho pode contribuir para a diminuição do estresse, dos conflitos, dos erros, no uso demasiado de medicações e na proteção para lidar com o sofrimento inerente ao ambiente de trabalho (FARIAS *et al*, 2020).

O Reiki proporciona um estado de conexão consigo mesmo, de estabelecer um tempo onde é exclusivo para o indivíduo pensar e sentir suas energias, levando a cura do corpo, mente e espiritual. Essa experiência, quando vivenciada durante a jornada de trabalho, pode trazer inúmeros benefícios que levam a melhora da saúde do indivíduo e sua relação com o ambiente de atuação profissional. Desta forma, a inclusão da prática de Reiki pode se tornar uma valiosa ferramenta para a saúde do trabalhador (FARIAS *et al*, 2020).

Poucos estudos discutem os potenciais riscos ou desconfortos decorrentes da utilização do Reiki como terapêutica complementar. Alguns poucos citam, por exemplo, a ocorrência de catarses emocionais como choro compulsivo, dor de cabeça leve, diarréia, náusea, erupções cutâneas temporárias, corrimento nasal, sintomas de

frio, transpiração excessiva e excesso de sono. Autores relatam que tais efeitos colaterais, que seriam leves e de curta duração, poderiam ser decorrentes de um suposto processo de desintoxicação (OLIVEIRA, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo, pode-se observar que o Reiki foi efetivo na diminuição de sinais e sintomas, assim como na redução dos índices pressóricos; proporcionou ação relaxante, beneficiando os pacientes com sono reparador, o que consequentemente elevou a qualidade de vida do indivíduo. Conclui-se que por se tratar de uma terapia menos onerosa, natural e segura, podendo ser aplicado em todas as pessoas, sem restrição, o Reiki pode ser uma valiosa ferramenta no atendimento, que responde aos anseios do terapeuta reikiano em oferecer uma atenção holística, baseada na visão integral do indivíduo, e resolutiva, promovendo bem estar ao sujeito atendido.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Ludmila Candida de, CARVALHO, Lidia Raquel de, BINDER, Maria Cecília Pereira. Condições de trabalho e transtornos mentais comuns em trabalhadores da rede básica de saúde de Botucatu (SP). *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2010, v. 15, suppl 1 [Acessado 26 Agosto 2021], pp. 1585-1596. Disponível em: . Epub 08 Jul 2010. ISSN 1678- 4561. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000700070>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 849, DE 27 de março de 2017. Disponível em https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0849_28_03_2017.html. Acesso em 18 de dezembro de 2021.

CORDEIRO, Luciana Rodrigues; SOUZA, Ângela Maria Alves e. Reiki com profissionais de saúde: iniciação de uma prática integrativa complementar para mudanças em níveis espiritual, profissional e pessoal. In: MATOS, Kelma Socorro Alves Lopes de (org.). *Cultura de Paz, Ética e Espiritualidade IV*. Fortaleza: Edições UFC, 2014. p. 487-499.

FARIAS, JOT *et al.* A percepção da equipe de enfermagem em relação a aplicação do Reiki no âmbito hospitalar *REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA* - v. 6, n.7 p. 54-65, Junho/2020 Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913-
<http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user>

FREITAS, VL. ANDRADE, A. BADKE, MR. O Reiki como forma terapêutica no cuidado à saúde: uma revisão narrativa da literatura. *Enfermería Global*. Nº 38. Abril 2015.

GONDIN DA SILVA, I.; LOUISE PEREIRA, E.; FERNANDES DA SILVA, C.; MARCELINO SOARES DE BRITO, K. ESPAÇO MULTIPICS: A UTILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO NA ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR. *Revista Ciência Plural*, v. 8, n. 1, p. e25653, 25 out. 2021.

MERLO, ARC. JACQUES, MGC. HOEFEL, MGL. Trabalho de Grupo com Portadores de Ler/Dort: Relato de Experiência . *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 2001, 14(1), pp 253-258.

OLIVER, K. NORBERT, L. O Reiki e a Medicina Tradicional: como a medicina energetica e a medicina classica se completam. São Paulo: Pensamento, 2009.

OLIVEIRA RMJ. Estudo sobre os Efeitos da prática do Reiki sobre aspectos psicofisiológicos e de qualidade de vida de idosos com sintomas de estresse: estudo placebo e randomizado. 2013 (Tese de Doutorado em Ciências) – Escola Paulista de Medicina, São Paulo, 2013.

RIBEIRO, FSN. AFONSO FM. PICS como suporte à Saúde do Trabalhador: uma proposta extensionista. *Revista Integrativa em Inovações Tecnológicas nas Ciências da Saúde*, v. 5, n. fluxocontinuo, 2019, 80-94. Disponível em: <https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/revise/article/view/1755>

SCHERER, MDA, *et al.* Aumento das cargas de trabalho em técnicos de enfermagem na atenção primária à saúde no Brasil. *Trabalho, Educação e Saúde*, 14 (Suppl. 1), 2016, 89-104. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00030>

VIEIRA, TC. O Reiki nas práticas de cuidado de profissionais do Sistema único de Saúde, 2017. 121 p.